

O MERCADO ORDENADO: UMA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA DESPLUGADA PARA A COMPREENSÃO DO ALGORITMO *INSERTION SORT* NO ENSINO FUNDAMENTAL

Johabi de Castro Silva¹; Iury Cardoso Magalhães¹; Juscilane Raposo Magalhães¹; Thalia da Silva Amazonas¹; Marivaldo Pereira Ribeiro¹; David da Silva Amazonas¹; Hudson de Melo Viana¹; João Paulo da Silva¹; Agatah Cristina C. de Almeida¹; Welisson dos Santos de Oliveira¹; João da Mata Libório Filho².

¹Licenciatura em Computação, Núcleo de Ensino Superior de Novo Aripuanã – NESNAP/UEA, Novo Aripuanã–AM, Brasil.

²Licenciatura em Computação, Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara – CESTI/UEA, Itacoatiara–AM, Brasil.

O presente resumo apresenta a dinâmica “O Mercado Ordenado”, uma proposta didática desplugada voltada ao ensino do algoritmo Insertion Sort a estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental, em consonância com a habilidade EF08CO03 da Base Nacional Comum Curricular (BNCC-Computação), que propõe a elaboração e testagem de algoritmos por meio de representações diversas. A atividade visa desenvolver o raciocínio lógico e o pensamento computacional de forma lúdica e contextualizada, aproximando o conceito de ordenação por inserção ao cotidiano dos alunos. A proposta consiste em um jogo no qual os estudantes recebem cartões com frutas e preços aleatórios, devendo organizá-los do menor para o maior valor conforme a lógica do algoritmo Insertion Sort. A cada rodada, um novo elemento é retirado da lista desordenada e inserido na posição correta da lista parcialmente ordenada. Essa ação é acompanhada por mediação docente, promovendo a observação dos critérios de comparação e inserção, o registro dos passos em linguagem natural e a posterior formalização em pseudocódigo ou fluxograma. A avaliação processual contempla a participação, o registro e a representação algorítmica, estimulando a compreensão dos mecanismos de ordenação e a abstração de padrões lógicos. A dinâmica evidencia o potencial das metodologias ativas e da Computação Desplugada no ensino de algoritmos, favorecendo a aprendizagem significativa e acessível, especialmente em contextos educacionais com recursos tecnológicos limitados.

Palavras-chaves: Pensamento Computacional; Ensino de Algoritmos; Insertion Sort; Computação Desplugada; BNCC-Computação.